

РОЛЬ ПОНЯТИЯ «ДИСКУРС» В СОВРЕМЕННЫХ НАУКАХ

Турсунова Шахноза Наркуловна

Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

E-mail: shaxnozanasim@gmail.com

Аннотация. На протяжении многих лет дискурс является важным понятием в лингвистике, социологии и других гуманитарных науках, так как помогает глубже понять, как язык функционирует в реальных условиях общения. В данной работе нами рассмотрены некоторые определения о дискурсе будут подтверждать о том, что понятие «дискурс» включает в себя не только языковые элементы, но и множество экстралингвистических факторов. Укажем параметры, характеризующие классификацию дискурса.

Ключевые слова: дискурс, коммуникативное пространство, субдискурс, образовательно-педагогический дискурс, параметры типологии дискурса.

На протяжении многих лет термин «дискурс» приобрел значительную популярность в гуманитарных науках. Практически каждое исследование, касающееся функционирования языковой системы, не может обойтись без его определения. В научной среде понятие «дискурс» переосмысливается в различных работах по философии, социологии, политологии, лингвистике, литературоведению, теории коммуникации и риторике. Одним из ранних монографических исследований по основам теории дискурса были работы В.Г. Борботько, В.И. Карасика, В.В. Красных, Ю.Н. Караулова, М.Л. Макарова, А.К. Михальской, Ю.Е. Прохорова, К.Ф. Седова, Е.И. Шейгал.

Множество исследователей в области дискурсивных исследований опираются на философские идеи М.М. Бахтина, касающиеся таких понятий, как «высказывание», «текст», «диалог» и «общение». Работы Бахтина в сфере языка фокусируются на внелингвистических аспектах диалогических отношений, которые проявляются в слове. Изучая эти внелингвистические элементы, Бахтин приходит к выводу о необходимости создания «металингвистики» – дисциплины, занимающейся анализом идеологического творчества. В его понимании термин «идеология» относится к «сфере социального общения» и культуре человечества, которая формирует смыслы, идеи и принципы, характерные для той или иной культуры, и выражает их через слово.

Диалогический и интеракционный подход М.М. Бахтина к языковому анализу находит применение в современных исследованиях речеведения. В этих работах термин «дискурс» соотносится с такими понятиями, как «текст», «высказывание», «речь», «речевой жанр», «общение», «речевая деятельность» и «коммуникация». Рассмотрим несколько определений:

1. Дискурс – «вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [4, 113];

2. Дискурс – «объективно существующее вербально-знаковое построение, которое сопровождает процесс социально значимого взаимодействия людей» [6, 8];

3. Дискурс – «экстравертивная фигура коммуникации» [5, 33];

4. Дискурс – «текст в ситуации реального общения» [3, 238].

Из вышеприведенных определений, М.В. Горбунова делает следующий вывод, что «дискурс» представляет сложное единство языковой практики и экстралингвистических факторов, необходимых для понимания текста, т.е. дающих представление об участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения [2, 162].

Мы полностью согласны с выводами М.В. Горбуновой. Ведь дискурс действительно представляет собой сложное единство, которое включает в себя не только языковые элементы, но и множество экстралингвистических факторов. Это может включать контекст, в котором происходит коммуникация, социальные и культурные нормы, а также индивидуальные характеристики участников общения, такие как их цели, намерения и установки. Дискурс анализирует, как эти различные элементы взаимодействуют друг с другом и влияют на интерпретацию текста или сообщения. Например, понимание и интерпретация текста могут варьироваться в зависимости от социального статуса говорящих, их предшествующего опыта, а также от конкретной ситуации общения.

На наш взгляд, важно отметить, что именно через дискурс происходит реализация речевого события в рамках конкретного коммуникативного пространства. Под «коммуникативным пространством» мы понимаем «мысленно представляемую среду, в которой говорящий субъект ощущает себя всякий раз в процессе языковой деятельности и в которой для него укоренен продукт этой деятельности» [1, 296]. В рамках коммуникативного пространства речевые события проявляются не как случайные фразы, клише или штампы, а как относительно устойчивые типы, которые создают определённый *субдискурс (тип дискурса)*. Субдискурс представляет собой относительно устойчивый тип речевых событий, который служит для осуществления социально значимого взаимодействия между людьми. К примеру, такие речевые события, как «урок», «лекция», «семинар», «экзамен» и другие, относятся к образовательно-педагогическому дискурсу. В настоящее время существует множество частных классификаций, которые описывают различные субдискурсы. Эти субдискурсы можно охарактеризовать по определённым параметрам. И.В. Силантьев характеризует типологию дискурса по следующим параметрам:

- фактор общности,
- фактор темы,
- фактор коммуникативной стратегии.

В.И. Карасик выделяет типы дискурса по иным параметрам:

- цели дискурса,
- ценности дискурса,
- стратегии дискурса,
- подвиды и жанры соответствующего типа дискурса,
- прецедентные (культурогенные) тексты,
- различные дискурсивные формулы.

Мы считаем, что названные параметры помогают определить сущность и специфику разных типов дискурса и создать их вариативную модель, которая может служить основой целенаправленного построения речевого события, например, для образовательно-педагогического дискурса речевые события – урок, практическое занятие, лекции и др.

Итак, дальнейшее теоретическое осмысление понятия «дискурс» позволит решить ряд практических задач, связанных с преподаванием языковых курсов. Мы понимаем, на сколько в настоящее время термин «дискурс» становится частью новой, формирующейся парадигмы лингвистического знания, которую мы можем назвать когнитивно-дискурсивной. В рамках этой парадигмы мы в дальнейших своих работах сосредоточены на том, чтобы выяснить, каким образом изучаемое языковое явление может удовлетворять как когнитивным, так и дискурсивным требованиям.

Список литературы

1. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352 с.
2. Горбунова М.В. О понятии «дискурс» в отечественном речеведении // Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения, 2008 – №3. – С. 161-164.
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – С. 238.
4. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М., 2003. – 375 с.
5. Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс. М.: Флинта; Наука. 2004. – 222 с.
6. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции личности. М.: Лабиринт. – 2004. – 317 с.